

UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Scienze della Terra

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Ambientali

TESI DI LAUREA

IL CALORE AFOSO IN ITALIA NEL PERIODO 1979-2016

CANDIDATO: Giulio Betti

RELATORE: Prof. Sergio Pinna

Anno accademico: 2015/2016